

**JAMOAT XAVFSIZLIGINI TAMINLASHDA MILLIY GVARDIYA VA ICHKI
ISHLAR XODIMLARI HAMDA XARBIY XIZMATCHILARNING O'RNI**

Ismoilov Zafarbek Davron o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Jamoat Xavfsizligi Universiteti kursanti

Temurov Asilbek Shuhrat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Jamoat Xavfsizligi Universiteti kursanti

Tinchlik va sog'likni ta'minlasak, qolgan hamma narsaga erishamiz

SH.M.Mirziyoyev

Tinchlik va sog'likni ta'minlash maqsadida mamlakatimizda tinchlik-osoyishtalikni mustahkamlash, jamoat tartibini ta'minlashga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirildi. Keyingi ikki yilda sohaga doir 100 dan ortiq qonun hujjatlari qabul qilindi.

Jumladan, ichki ishlar organlari barcha bo'g'inlarining tuzilmasi va vakolatlari qayta ko'rib chiqilib, xodimlarning 65 foizi aholiga yaqin bo'lishi uchun mahallalarda ishlaydigan bo'ldi. Asosiy e'tibor jinoyatchilik va huquqbuzarliklar profilaktikasiga qaratildi. Buning uchun profilaktika inspektorlari soni qo'shimcha 1 ming nafarga ko'paytirildi, ularning bevosita joylarda samarali xizmat o'tashi uchun munosib ijtimoiy-maishiy sharoit yaratib berildi.

Butun dunyoda mamlakat ichida tartib-intizom va jamoat xavfsizligini ta'minlash bilan armiya emas, Mudofaa vazirligi emas, balki alohida tuzilmalar shug'ullanadi. Ma'lumki, bugungi kunda biz "Xavfsiz shahar – xavfsiz mamlakat" konsepsiyasi asosida yurtimizda jamoat tartibini ta'minlashga qaratilgan katta ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Shu munosabat bilan Milliy gvardiya tashkil etildi. Endi bundan buyon har bir shahar va viloyatda xavfsiz hudud loyihasini amalga oshirish, jamoat tartibini saqlash uchun Ichki ishlar vazirligi bilan birga Milliy gvardiya mas'ul va javobgar etib belgilandi. Bu vazifalarni bajarish uchun Milliy gvardiya joylardagi davlat hokimiyati idoralari, jamoat tashkilotlari bilan yaqin hamkorlikda faoliyat olib boradi.

Hozirgi paytda Milliy gvardiya tomonidan qo‘shinlar faoliyatining samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan tadbirlar amalga oshirilmoqda, shuningdek, o‘z Vataniga sadoqatli, yuqori malakali harbiy kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish bo‘yicha ishlar davom ettirilmoqda.

Bundan tashqari, profilaktika ishlari tahlilga asoslanishi kerak. Har bir huquqni muhofaza qilish organida jinoyatchilikning joyi va turi bo‘yicha chuqur ma‘lumot bo‘lishi, buning uchun davlat idoralari, jamoat tashkilotlari muntazam birga ishlashi zarur. Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya, prokuratura – hammasi xalqqa xizmat qilishi kerak. Shu bilan birga, jamiyatda ham jaholatga qarshi ma‘rifat kuchli bo‘lishi lozim. Muhit shunday bo‘lishi kerakki, hech kim jinoyatga qo‘l ura olmasligi kerak.

Davlat rahbari ichki ishlar bo‘limidagi yangi mutaxassislar — psixolog, voyaga yetmaganlar va xotin-qizlar bilan ishlash bo‘yicha profilaktika inspektorlari bilan suhbatlashdi. — Xalq bilan ishlaydigan xodimlar psixologiyani chuqur bilishi, odamlarga ko‘mak, mehr berishi kerak. Jinoyatga qo‘l urgan yoshlar, xotin-qizlarning avvalo, muammolarini o‘rganish, maishiy muammolari bo‘lsa, mas’ul tashkilotlar orqali yordam berish, ruhan qo‘llab-quvvatlash zarur. Shundagina ularning dunyoqarashi o‘zgaradi, natija bo‘ladi, — dedi prezident.

Ichki ishlar organlari xodimlarining vazifalari, asosiy huquq va majburiyatlari Ichki ishlar organlari – davlatning huquqni muhofaza qilish organi bo‘lib, u fuqarolarni, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, jamiyat va davlatni jinoiy va boshqa g‘ayriqonuniy tajovuzlardan himoya qiladi. U jamoat tartibini, mulkchilikning barcha turlarini muhofaza qiladi. Shundan kelib chiqib, IIO xodimlarining muhim vazifalari quyidagilar iborat: fuqarolarning shaxsiy xavfsizligini, jamoat tartibini ta‘minlash va saqlash; jinoyatlar va boshqa huquqbuzarliklarning oldini olish; jinoyatlarni to‘liq va o‘z vaqtida fosh qilish; barcha mulk shakllarini g‘ayriqonuniy tajovuzlardan himoya qilish, aholiga ijtimoiy va huquqiy yordam ko‘rsatishda qatnashish; jinoiy jazo va ma‘muriy javobgarliklarni ijro etish.

Ichki ishlar organlari xodimlariga qonunda belgilanmagan vazifalarni yuklashga yo‘l qo‘yilmaydi. Qonunda belgilangan organlar va mansabdor shaxslardan boshqa hech

kim ichki ishlar organlari faoliyatiga aralashish huquqiga ega emas. Ichki ishlar organlari faoliyati qonunlarga qat'iy amal qilishga asoslangan bo'lishi kerak. Bu uning muhim prinsipi. Bundan tashqari, IIO xodimlari faoliyatining prinsiplariga quyidagilar kiradi:

- shaxsga hurmat;
- ijtimoiy adolat;
- demokratizm;
- baynalmilallik;
- insonparvarlik;
- jamoalar va aholi bilan hamkorlik;
- jamoatchilik fikrini har doim hisobga olish.

Xalq deputatlari kengashlari va hokimiyatlar IIOning ishi haqidagi hisobotlarni muntazam ko'rib boradilar, unga o'z ishini tashkil qilishda, xo'jalik masalalarini hal qilishda, shaxsiy tarkibning madaniy maishiy ehtiyojlarini qondirishda zarur yordam beradilar. Ichki ishlar organlari faoliyati oshkora, fuqarolar, jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari uchun ochiqdir. IIO davlat organlari, jamoat birlashmalari, jamoalar, aholi va ommaviy axborot vositalarini huquq - tartibotning holati va uni mustahkamlash bo'yicha tadbirlar haqida xabardor qilib boradi. Davlat, xizmat va tijorat sirlarini tashkil etuvchi xabarlar, shuningdek, fuqarolarning shaxsiy hayoti, qadr-qimmatini va sha'niga oid xabarlar oshkor qilinmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <https://xabar.uz/uz/jamiyat/jamoat-tartibi-va-xavfsizligini-saqlashga-iiv-va-milliy-gvardiya>
2. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/02/23/milliy-gvardiya/>
3. <https://www.gazeta.uz/oz/2019/01/10/xavfsizlik-tizim/>